

English version below

Asunción de la Virgen. Retablo dedicado a la Apoteosis de la Virgen

Nº inventario: 305 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1400-1499

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: (Dimensiones completas del retablo: 331 x 368 cm.)

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Témpera](#)

Iconografía / Tema: [Asunción de la Virgen](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Soria](#) (Soria, España)

Emplazamiento actual: [The Hispanic Society of America](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: A13

Historia del objeto

Esta pintura ocupa la parte central de un retablo dedicado a la Apoteosis de la Virgen, conformado por dieciséis tablas, quince de las cuales son pinturas, mientras que una de ellas acoge la escultura de la [Virgen con el niño](#) como reina de los cielos, en el cuerpo superior de la calle central. Gilman Proske estimó, al menos respecto a dicha escultura, que probablemente hubiera sido ejecutada en León a fines del XV (Gilman Proske, 1951). Por su parte, Franco Mata refrendó tal hipótesis sobre dicha escultura, en virtud a diversos detalles estilísticos de esta imagen titular del retablo, que, en su opinión, acercaban la talla a otras esculturas conservadas en los museos de León y Astorga (Franco Mata, 2010, p. 222).

Lo cierto es que el retablo ofrece ciertas dudas, pues lejos de conformar un conjunto orgánico, bien pudiera tratarse de un retablo recompuesto en algunas de sus partes, como puede ser el caso de la escultura de remate superior. También se advierten ciertas incoherencias en la mazonería del altar, tanto desde el punto de vista estilístico de unos motivos y otros, como en el hecho de que algunas partes del retablo no responden a un trazado arquitectónico regular; véase, en este sentido, la circunstancia de que el banco o predela no encaje adecuadamente con las calles superiores del altar. La verdad es que a lo largo de la historia han sido comunes las alteraciones, o recomposiciones de los retablos, en ocasiones con piezas procedentes de distintos lugares, ya fuera por motivos de funcionalidad, cuando cambiaban de emplazamiento, o por motivos comerciales cuando salían al mercado.

La Hispanic Society of America asocia a un maestro leonés la realización de este retablo, por

hallar semejanzas con el maestro de Palanquinos. Ahora bien, Post cuestionó tal adscripción, él señaló otras filiaciones estilísticas, que lo acercaban a un maestro que trabajó en Ágreda (Soria): el maestro del *Retablo de San Lorenzo* de la citada localidad (Post, 1933, pp. 464-467).

Argumentó tal parentesco basándose en las grandes semejanzas en las tablas dedicadas a los santos que se advierten entre este altar de la Hispanic Society con los santos que aparecen en el citado *Retablo de San Lorenzo* de Ágreda —altar que actualmente se preserva a los pies de la nave de la epístola en la basílica de Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda (Soria).

Dicho *Retablo de San Lorenzo* con anterioridad estuvo dispuesto en la desaparecida iglesia de San Pedro Apóstol de la misma localidad (Cardona Jiménez, 2006, pp. 86-91)—. Las estancias en las que aparecen ilustrados los santos, los diseños de las baldosas, muy semejantes en ambos altares, el tipo de ventanas y paisajes que aparecen en tales cámaras resultaban, a juicio de Post, especialmente reveladores. Por otro lado, la predela muestra uno de los motivos favoritos de Fernando Gallego y su círculo, como son los apóstoles emparejados, lo cual refrendaba, en opinión de Post, que su artífice hubo de ser un maestro seguidor de Gallego, que trabajó en Ágreda y su entorno, y fue responsable también del *Retablo de San Lorenzo* que aún se conserva en esta localidad de la provincia de Soria (Post, 1933, pp. 464-467).

Es interesante señalar que en la misma basílica de Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda (Soria), se preserva otro retablo, conocido como *Retablo de San Vicente Mártir*, en virtud a la imagen titular, de época posterior, siglo XVII, que hoy ocupa el centro del mismo. Este altar, según la tradición popular, procedía, asimismo, de la iglesia desaparecida de San Pedro Apóstol. Este incluye algunas tablas relativas a la Vida de la Virgen: *Desposorios*, *Huida a Egipto* y *Circuncisión*, además de una tabla superior central dedicada a la *Asunción de la Virgen*, cuya existencia hasta 1990 era desconocida, por estar oculta tras pináculos de moderna factura. Sabemos que hacia 1890 la iglesia de San Pedro se derrumbó parcialmente, y fue necesario repartir sus bienes entre las iglesias de San Juan Bautista, Santa María de Magaña y Nuestra Señora de los Milagros, de la misma localidad. Además, en los años 1891 y 1892 se realizaron pagos a varios artesanos por los trabajos de restauración realizados en el *Retablo de San Vicente Mártir*, como también se hizo en el *Retablo de San Lorenzo* antes citado, de la misma procedencia. El objetivo de tales intervenciones era "restaurar el dibujo de las tablas góticas, los dorados, las estrellas del guardapolvo, los doseletes, la peana del santo y, en general, sustituir piezas viejas por otras nuevas". (Cardona Jiménez, 2006, pp. 141-150). Aquellas escenas relativas a la Vida de la Virgen que vemos en dicho *Retablo de San Vicente Mártir* no están presentes en el retablo de la Hispanic Society, donde también se ilustra su vida, pero a partir de otras escenas, el atavío de la Virgen es semejante en las tablas de Nueva York y en estas de Ágreda, la duda que surge es: ¿Pudieron recomponerse en aquellas labores de 1891-1892 obras originales del desaparecido templo de San Pedro de Ágreda y dar lugar a distintos retablos, repartiendo sus tablas entre ellos, y pasando algunas al mercado de arte? ¿Procede de Ágreda este retablo de la Hispanic Society?

En cualquier caso, lo que sí sabemos es que a principios del siglo XX el actual altar de la Hispanic Society, con la misma conformación que hoy ofrece, formaba parte de la colección de Adolphe Singher, ubicada en la localidad francesa de Le Mans, pues fue vendido en Hotel Drouot, París, en 1912, junto con otras obras procedentes de la colección Singher. En dicho catálogo aparece el altar referido con el núm. 458, descrito como un gran retablo: "Está formado en el centro por una estatuilla-aplique de madera tallada, pintada y dorada, que representa a la Virgen de pie sobre una consola y protegida por quince paneles de madera pintada, cuatro de los cuales, en la parte superior, muestran sendos santos con sus atributos. Los cinco paneles centrales en los que aparece representado San Juan Bautista de pie sosteniendo el cordero recostado sobre un libro, la Anunciación, la Asunción de la Virgen, la Adoración de los Reyes Magos y San Lorenzo de pie, sosteniendo la parrilla y un libro abierto. En la parte inferior, seis paneles presentan cada uno dos santos con sus atributos, dispuestos sobre un fondo que simula

una rica tela damasquinada. Estos paneles están separados entre sí por montantes de madera tallada y dorada, que simulan contrafuertes góticos, y por travesías moldeadas o adornadas con guirnaldas" (Leman, 1912, núm. 458. Traducido del texto original francés).

La descripción del altar, del cual esta tabla forma parte, aparecía acompañada en el referido catálogo por una fotografía en la que puede apreciarse el notable porte del conjunto; si bien, dicho texto no ofrece dato alguno acerca de la procedencia de la obra. Un ejemplar de este catálogo, preservado en la Bibliothèque Nationale de France ofrece un detalle manuscrito en el margen de la pieza que tal vez pueda resultar revelador de la trayectoria seguida por el conjunto, en nota manuscrita aparece anotado "Madrazo 10.000" También bajo la fotografía aparece escrito "10.000" ¿Se vendería por 10.000 francos en 1912 en París? ¿Lo compraría, entonces, el pintor, coleccionista y marchante Raimundo de Madrazo, en esos años en París, y a través de este pudo pasar a Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society of America?

Descripción

En esta tabla de la Asunción de la Virgen, que aparece en el cuerpo central del retablo. La madre de Dios aparece rodeada de una corte celeste compuesta por seis ángeles dispuestos simétricamente a ambos lados de su figura; viste una saya azul con ribete en oro, y está cubierta por un manto carmesí. La pintura parece haber experimentado algunos retoques.

Ubicaciones

- **post. 1912**

MUSEO

[The Hispanic Society of America, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **1912**

COLECCIÓN PRIVADA

[Adolphe Singher, Le Mans \(Francia\)](#)

- **present**

REGIÓN

[Posible procedencia de la provincia de Soria, Soria \(España\)](#)

Bibliografía

- CARDONA JIMÉNEZ, Verónica (2006): *La pintura gótica en la villa de Ágreda (siglo XV)*, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 86-91.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trobajo del Camino (León), p. 222.
- GILMAN, BEATRICE I. (1932): *Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth centuries) in the Collection of The Hispanic Society of America*, The Hispanic Society of America, New York, pp. 176-177, il. A13.
- LEMAN, Henri (1912): *Catalogue des objets d'art et de haute curiosité du Moyen Age et de la Renaissance... composant la collection de Feu Monsieur Adolph Singher*, Hotel Drouot, París, p. núm. 458.
- MORTE, Carmen (1997): "Retablo de San Lorenzo Mártir", en *Las Edades del Hombre. La ciudad de seis pisos*. Catálogo de la Exposición celebrada en El Burgo de Osma, Las Edades del Hombre, pp. 230-231, il. 127.
- MORTE, Carmen (1997): "Retablo de San Vicente Mártir", en *Las Edades del Hombre. La ciudad de seis pisos*. Catálogo de la Exposición celebrada en El Burgo de Osma, Las Edades del Hombre, pp. 189-191, il. 99.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style

- in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 464-467.
- TRIGER, Robert (1892): *La Maison dite de La Reine Berengere Au Mans*, G. Fleury & A. Danguin, Le Mans.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Assumption of the Virgin. Altarpiece with the Apotheosis of the Virgin

Inventory number: 305 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1400-1499

Cultural context / Style: Gothique

Dimensions: 33,85 in. (Overall dimensions of Altarpiece 130 5/16 x 144 7/8 in.)

Material: [Wood](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Asunción de la Virgen](#)

Provenance: [Possible provenance in the province of Soria](#) (Soria, Spain)

Current location: [The Hispanic Society of America](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: A13

Object History

This painting occupies the central part of an altarpiece dedicated to the Apotheosis of the Virgin, made up of sixteen panels, fifteen of which are paintings, while one of them houses the sculpture of the [Virgin and Child](#) as Queen of Heaven, in the upper body of the central street. Gilman Proske estimated, at least with respect to this sculpture, that it was probably executed in León at the end of the 15th century (Gilman Proske, 1951). For his part, Franco Mata endorsed this hypothesis about this sculpture, by virtue of various stylistic details of this titular image of the altarpiece, which, in his opinion, brought the carving closer to other sculptures preserved in the museums of León and Astorga (Franco Mata, 2010, p. 222).

The truth is that the altarpiece offers certain doubts, since far from forming an organic whole, it could well be an altarpiece recomposed in some of its parts, as may be the case of the sculpture at the top. There are also certain inconsistencies in the masonry of the altar, both from the stylistic point of view of some motifs and others, as well as in the fact that some parts of the altarpiece do not respond to a regular architectural layout; see, in this sense, the fact that the bench or predella does not adequately fit with the upper streets of the altar. The truth is that throughout history it has been common for altarpieces to be altered or recomposed, sometimes with pieces from different places, either for functional reasons, when they changed location, or for commercial reasons when they were put on the market.

The Hispanic Society of America associates the making of this altarpiece with a master from Leon, finding similarities with the master of Palanquinos. However, Post questioned this ascription, he pointed out other stylistic affiliations, which brought him closer to a master who worked in Agreda (Soria): the master of the *San Lorenzo Altarpiece* of the aforementioned locality (Post, 1933, pp. 464-467). He argued such kinship based on the great similarities in the tables

dedicated to the saints that are noticed between this altar of the Hispanic Society with the saints that appear in the mentioned *Altarpiece of San Lorenzo de Ágreda* -altar that at the moment is preserved at the foot of the nave of the epistle in the basilica of Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda (Soria). This *altarpiece of San Lorenzo* was previously located in the disappeared church of San Pedro Apóstol of the same locality (Cardona Jiménez, 2006, pp. 86-91). The rooms in which the saints are illustrated, the designs of the tiles, very similar in both altars, the type of windows and landscapes that appear in such chambers were, in Post's opinion, especially revealing. On the other hand, the predella shows one of the favorite motifs of Fernando Gallego and his circle, such as the paired apostles, which confirmed, in Post's opinion, that its maker must have been a master follower of Gallego, who worked in Ágreda and its surroundings, and was also responsible for the *San Lorenzo Altarpiece* that is still preserved in this town in the province of Soria (Post, 1933, pp. 464-467).

It is interesting to point out that in the same basilica of Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda (Soria), another altarpiece is preserved, known as *Retablo de San Vicente Mártir*, by virtue of the titular image, of later period, XVII century, that today occupies the center of the same one. This altar, according to popular tradition, also came from the disappeared church of San Pedro Apóstol. It includes some panels relating to the Life of the Virgin: *The Betrothal*, *Flight into Egypt* and *Circumcision*, as well as a central upper panel dedicated to the *Assumption of the Virgin*, whose existence was unknown until 1990, as it was hidden behind modern pinnacles. We know that around 1890 the church of San Pedro partially collapsed, and it was necessary to distribute its assets among the churches of San Juan Bautista, Santa María de Magaña and Nuestra Señora de los Milagros, in the same locality. In addition, in the years 1891 and 1892 payments were made to several artisans for the restoration works carried out on the *San Vicente Mártir Altarpiece*, as was also done on the aforementioned *San Lorenzo Altarpiece*, from the same source. The objective of such interventions was "to restore the drawing of the Gothic panels, the gilding, the stars of the dust cover, the canopies, the saint's pedestal and, in general, to replace old pieces with new ones" (Cardona Jimenez, 2006). (Cardona Jiménez, 2006, pp. 141-150). Those scenes related to the Life of the Virgin that we see in this *altarpiece of San Vicente Mártir* are not present in the altarpiece of the Hispanic Society, where her life is also illustrated, but from other scenes, the attire of the Virgin is similar in the tables of New York and in these of Ágreda, the doubt that arises is: Could original works of the disappeared temple of San Pedro de Ágreda have been recomposed in those works of 1891-1892 and given place to different altarpieces, distributing their tables among them, and passing some of them to the art market? Does this altarpiece of the Hispanic Society come from Ágreda?

In any case, what we do know is that at the beginning of the 20th century the current altarpiece of the Hispanic Society, with the same conformation it has today, was part of the collection of Adolphe Singher, located in the French town of Le Mans, as it was sold in Hotel Drouot, Paris, in 1912, along with other works from the Singher collection. In that catalog appears the altar referred to as No. 458, described as a large altarpiece: "It is formed in the center by a statuette-applique of carved, painted and gilded wood, representing the Virgin standing on a console and protected by fifteen panels of painted wood, four of which, in the upper part, show two saints with their attributes. The five central panels depict St. John the Baptist standing holding the lamb lying on a book, the Annunciation, the Assumption of the Virgin, the Adoration of the Magi and St. Lawrence standing, holding the grill and an open book. At the bottom, six panels each present two saints with their attributes, arranged on a background that simulates a rich damascene cloth. These panels are separated from each other by carved and gilded wooden uprights, which simulate Gothic buttresses, and by traverses molded or adorned with garlands" (Leman, 1912, no. 458. Translated from the original French text).

The description of the altar, of which this panel is a part, was accompanied in the aforementioned

catalog by a photograph in which the remarkable size of the ensemble can be appreciated; however, the text does not offer any information about the provenance of the work. A copy of this catalog, preserved in the Bibliothèque Nationale de France offers a handwritten detail in the margin of the piece that perhaps can be revealing of the trajectory followed by the set, in handwritten note appears annotated "Madrazzo 10.000" Also under the photograph appears written "10.Would it be sold for 10,000 francs in 1912 in Paris? Would the painter, collector and art dealer Raimundo de Madrazo, in those years in Paris, buy it, then, and through him it could pass to Archer Milton Huntington, founder of the Hispanic Society of America?"

Description

In this panel of the Assumption of the Virgin, which appears in the central body of the altarpiece. The mother of God appears surrounded by a celestial court composed of six angels arranged symmetrically on both sides of her figure; she wears a blue skirt with gold trim, and is covered by a crimson mantle. The painting seems to have undergone some retouching.

Locations

- **post. 1912**

MUSEUM

[The Hispanic Society of America, New York \(United States\)](#)

- **1912**

PRIVATE COLLECTION

[Adolphe Singher, Le Mans \(France\)](#)

- **present**

REGION

[Possible provenance in the province of Soria, Soria \(Spain\)](#)

Bibliography

- CARDONA JIMÉNEZ, Verónica (2006): *La pintura gótica en la villa de Ágreda (siglo XV)*, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 86-91.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trobajo del Camino (León), p. 222.
- GILMAN, BEATRICE I. (1932): *Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth centuries) in the Collection of The Hispanic Society of America*, The Hispanic Society of America, New York, pp. 176-177, il. A13.
- LEMAN, Henri (1912): *Catalogue des objets d'art et de haute curiosité du Moyen Age et de la Renaissance... composant la collection de Feu Monsieur Adolph Singher*, Hotel Drouot, Paris, p. núm. 458.
- MORTE, Carmen (1997): "Retablo de San Lorenzo Mártir", en *Las Edades del Hombre. La ciudad de seis pisos*. Catálogo de la Exposición celebrada en El Burgo de Osma, Las Edades del Hombre, pp. 230-231, il. 127.
- MORTE, Carmen (1997): "Retablo de San Vicente Mártir", en *Las Edades del Hombre. La ciudad de seis pisos*. Catálogo de la Exposición celebrada en El Burgo de Osma, Las Edades del Hombre, pp. 189-191, il. 99.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 464-467.
- TRIGER, Robert (1892): *La Maison dite de La Reine Berengere Au Mans*, G. Fleury & A. Dangin, Le Mans.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

